

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 325-330
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14014066>

Peran Media dalam Komunikasi Antar Budaya

Eko Purwanto^{1*}, Tantry Widiyanarti², Siti Nurul Hikmah³, Cahya Wulandari⁴, Kesya Lutfia Maharani⁵, Indira Benazzer Syahputri⁶, Agam Bachtiar⁷

¹⁻⁷Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: eko.purwanto@umt.ac.id

Abstrak

Dalam era globalisasi, media memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi komunikasi antar budaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana media, baik tradisional maupun digital, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan beragam budaya di seluruh dunia. Media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan memahami nilai-nilai budaya yang berbeda. Melalui analisis berbagai bentuk media, termasuk film, televisi, dan platform media sosial, penelitian ini menemukan bahwa media dapat memperkaya pengalaman komunikasi antar budaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan stereotip dan kesalahpahaman. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya literasi media untuk mendorong interaksi yang lebih konstruktif dan empatik antar kelompok budaya. Kesimpulannya, media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk dialog antar budaya, dan pemanfaatannya secara bijaksana dapat meningkatkan pemahaman serta toleransi di masyarakat yang beragam.

Kata kunci: Media, komunikasi antar budaya, globalisasi, stereotip, literasimedia, dialog, toleransi

Abstract

In the era of globalization, media plays a crucial role in facilitating intercultural communication. This study examines how both traditional and digital media serve as bridges connecting diverse cultures worldwide. Media not only disseminates information but also shapes perceptions and understanding of different cultural values. Through the analysis of various media forms, including film, television, and social media platforms, the research finds that media can enrich intercultural communication experiences while also having the potential to foster stereotypes and misunderstandings. Furthermore, the study highlights the importance of media literacy in promoting more constructive and empathetic interactions among cultural groups. In conclusion, media wields significant power in shaping intercultural dialogue, and its wise utilization can enhance understanding and tolerance in diverse societies.

Keywords: Media, intercultural communication, globalization, stereotypes, medialiteracy, dialogue, tolerance

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan ke dunia tanpa membawa atribut apapun. Di dunialah, manusia mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan sosialnya. Pengetahuan dan pengalaman itu lambat laun bertambah banyak dan kompleks. Tidak hanya diperoleh dari hubungan dengan keluarganya, tetapi juga melalui teman-teman sebayanya, dari kelompok atau organisasi masyarakat lainnya, dan dari media massa (Halik, 2015).

Manusia mulai terbedakan dengan individu yang lain karena pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Hubungan di antara individu yang lain semakin menginternalisasi pola-pola interaksi dan budaya yang ada di lingkungannya. Manusia secara tidak disadari telah mempelajari keadaan lingkungannya, berusaha memahaminya, dan menjadikan miliknya dalam mengidentifikasi dirinya serta memiliki orientasi ruang dan waktu yang lebih khas ketika berhubungan dengan kelompok masyarakat atau budaya lain. Pola interaksi yang dibangun dan dikembangkan manusia adalah proses pembelajaran yang terus-menerus dilakukan. Bukan saja bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi kelompoknya. Secara alamiah, individu manusia akan menjadi kontributor penting bagi kelompoknya atau bahkan di luar kelompoknya dalam rangka terjadinya perubahan sosial dan budaya. Dinamika individu seperti ini mempengaruhi dinamika budaya dalam konteks yang lebih luas dan terbuka (Halik, 2015).

Peran media dalam komunikasi antarbudaya semakin signifikan dalam konteks globalisasi dan

digitalisasi, karena memfasilitasi pertukaran nilai-nilai budaya dan menumbuhkan pemahaman di antara populasi yang beragam (Abidova et al., 2019). Media massa, termasuk outlet tradisional dan platform digital baru, berfungsi sebagai saluran penting untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga meningkatkan dialog dan integrasi antar budaya (Shorova et al., 2024). Munculnya teknologi media baru telah mengubah dinamika komunikasi, memungkinkan interaksi real-time melintasi batas-batas budaya, yang dapat menjembatani kesenjangan dan memperburuk konflik ("Intercultural New Media," 2022). Selain itu, kapasitas ganda media untuk mempromosikan pemahaman global sambil juga melanggengkan stereotip menggarisbawahi perlunya keterlibatan kritis dengan konten media. Dengan demikian, interaksi antara media dan komunikasi antarbudaya sangat penting untuk mengembangkan kompetensi antarbudaya dan membina masyarakat global yang lebih saling berhubungan (Abidova et al., 2019). Manusia memiliki dimensi biologis dan psikologis yang unik dan berbeda.

Keinginan untuk tetap bertahan hidup, reproduksi dan ekspresi diri adalah daya dorong dasar (basic drive) yang dimiliki manusia. Daya dorong dasar itu akan dapat terpenuhi melalui proses komunikasi yang efektif. Komunikasi yang tidak saja dilakukan dalam kelompok sendiri (inside group) tetapi juga dengan anggota dari kelompok budaya lain (output group). Demikianlah komunikasi membangun dan mengembangkan kebudayaan secara signifikan. Komunikasi menjamin terjadinya dinamika sosial dan budaya dalam suatu masyarakat atau komunitas bersangkutan. Komunikasi bermanfaat pada proses pewarisan nilai-nilai budaya komunitas tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses transformasi pesan yang terus menerus dilakukan. Hasilnya akan melahirkan semacam keseragaman yang terpola atas ciri dan karakter kelompok budaya komunitas tersebut. Secara bersamaan, berarti juga memberikan manfaat bagi terpeliharanya pola-pola budaya yang telah diterima oleh anggota komunitas, di samping juga membawa dinamika yang berarti. Komunikasi dengan berbagai salurannya seperti antarpersona, kelompok, dan media massa, membuat kebudayaan lebih dinamik dan kompleks.

Kebudayaan juga memberi makna penting bagi komunikasi. Komunikasi berlangsung dalam konteks sosial-budaya yang hampir selalu berbeda. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya selalu dipengaruhi atau berada dalam konteks budaya yang kompleks. Seseorang menentukan akan berkomunikasi dengan siapa, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan, kapan disampaikan, bagaimana kemungkinan feedback yang diperoleh dari mitra komunikasi, semuanya ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya. Begitu pula budaya menentukan cara manusia dalam memilih, mengemas, dan menentukan simbol-simbol seperti apa yang akan digunakannya untuk membungkus makna yang hendak disampaikan (Halik, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 25), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi alami objek studi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Memperkuat Stereotip Tentang Suatu Budaya

Media memainkan peran penting dalam memperkuat stereotip tentang budaya melalui representasi selektif dan penggambaran yang bias (Tan et al., 2009). Misalnya, media Barat secara historis menggambarkan Arab dan Muslim sebagai "Lain" atau "Musuh," melanggengkan stereotip negatif yang berakar sejak Abad Pertengahan, terutama selama peristiwa seperti Perang Salib dan konflik modern seperti Perang Teluk dan 9/11 (Ridouani & Ridouani, 2011). Demikian pula, penelitian menunjukkan bahwa penggambaran orang Afrika-Amerika di media dapat menyebabkan stereotip negatif, terutama ketika sumber media Amerika dikonsumsi, sementara media China dapat menyajikan citra yang lebih positif. Selain itu, stereotip ras dan gender sering terlihat dalam karakterisasi televisi, di mana karakter hitam digambarkan berbeda dari karakter kulit putih, mempengaruhi persepsi penonton (Reid, 1979).

Selain itu, representasi perempuan Arab di media Barat sering memperkuat stereotip pasif dan

penindasan yang sudah ketinggalan zaman, membayangi peran aktif mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penggambaran media ini berkontribusi pada naturalisasi stereotip budaya, membentuk sikap dan keyakinan publik (Cunha, 2016).

Peran media sosial dalam menghubungkan budaya yang berbeda

Media sosial memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan budaya dengan memfasilitasi komunikasi dan menumbuhkan pemahaman di antara populasi yang beragam. Melalui berbagai platform, pengguna dapat berbagi pengalaman, ide, dan artefak budaya, yang meningkatkan koneksi lintas budaya. Media sosial memungkinkan pengguna dari latar belakang budaya yang berbeda untuk berinteraksi, sebagaimana dibuktikan oleh sebuah penelitian di mana siswa Amerika dan Turki terlibat melalui platform online, berbagi minat dalam budaya populer (Erdem, 2024).

Adopsi jejaring sosial bervariasi antar budaya, dengan pengguna di AS dan Maroko menunjukkan persepsi dan tingkat keterlibatan yang berbeda, menyoroti pengaruh budaya nasional pada penggunaan media sosial. Modal Sosial dan Kepercayaan Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan modal sosial, terutama di masyarakat dengan modal jejaring sosial yang lebih rendah, seperti Polandia. Peningkatan interaktivitas pada platform ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan. Pengguna sering menciptakan kedekatan budaya sendiri di situs jejaring sosial internasional, menunjukkan keinginan untuk terhubung dengan budaya yang beragam sambil menavigasi identitas budaya mereka sendiri (Ma & Rahman, 2023). Sementara media sosial menumbuhkan koneksi lintas budaya, tantangan tetap ada, seperti akses yang tidak setara ke konten budaya, yang dapat membatasi kedalaman pemahaman antara kelompok budaya yang berbeda (Halik, 2015).

Tantangan dihadapi media dalam menyampaikan pesan antarbudaya

Media menghadapi beberapa tantangan dalam menyampaikan pesan antar budaya secara efektif, terutama karena stereotip, kesalahpahaman budaya, dan kompleksitas interpretasi audiens. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat peran media sebagai mediator dalam komunikasi antarbudaya, yang memerlukan pendekatan kritis terhadap narasi dan representasi media. Media sering mengabadikan stereotip, yang dapat menyebabkan salah tafsir identitas budaya (Ni, 2024). Gagasan yang terbentuk sebelumnya dan etnosentrisme dapat menghalangi komunikasi yang efektif, karena audiens dapat menolak pesan yang tidak selaras dengan bias mereka (Kim & Penry Williams, 2021).

Periklanan lintas budaya harus menavigasi keseimbangan antara standarisasi dan lokalisasi, memastikan bahwa pesan beresonansi dengan audiens yang beragam. Kampanye yang sukses membutuhkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal dan gaya komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Media sosial mempersulit komunikasi antar budaya dengan mengubah negosiasi identitas dan dinamika komunitas, sering menyebabkan kesalahpahaman. Penyebaran informasi yang cepat dapat memperkuat konflik budaya, seperti yang terlihat dalam berbagai konteks global. Terlepas dari tantangan ini, media juga memiliki potensi untuk menumbuhkan pemahaman antar budaya dengan mempromosikan keterlibatan kritis dan perspektif yang beragam. Dualitas ini menyoroti perlunya refleksi berkelanjutan tentang praktik media dan dampaknya (Kim & Penry Williams, 2021).

Teori konstruksi sosial realitas studi peran media dalam komunikasi antarbudaya

Teori konstruksi sosial realitas menekankan peran penting media dalam membentuk persepsi dan narasi dalam komunikasi antarbudaya. Media tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membingkainya dengan cara yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dan hubungan antarbudaya. Interaksi ini terbukti dalam berbagai penelitian yang mengeksplorasi bagaimana media membangun realitas sosial, terutama dalam konteks antarbudaya. Outlet media dapat membingkai peristiwa secara berbeda, berdampak pada persepsi publik. Misalnya, liputan penolakan Ustadz Abdul Somad untuk memasuki Singapura bervariasi antara kompas.com dan detik.com, dengan yang pertama memberikan pandangan yang seimbang dan yang terakhir mengadopsi sikap yang lebih provokatif (Rustanta et al., 2023).

Kemampuan media untuk menyajikan informasi tanpa interpretasi kritis mengarah pada realitas sosial yang dibangun yang selaras dengan kepentingan pembuatnya (Nišić & Plavšić, 2017). Representasi media dapat melembagakan identitas tertentu sambil meminggirkan identitas lain, terutama dalam konteks lintas batas, seperti yang terlihat dalam analisis liputan pers Chili dan Peru (Browne Sartori & Yáñez Duamante, 2012). Konstruksi komunikasi antarbudaya dipengaruhi oleh

narasi media, yang dapat melanggengkan stereotip atau menumbuhkan pemahaman, tergantung pada pembedaan yang dipekerjakan (García-Jiménez et al., 2017). Sementara media memainkan peran penting dalam membentuk komunikasi antar budaya, penting untuk menyadari bahwa audiens juga secara aktif menafsirkan dan menegosiasikan pesan-pesan media ini, yang dapat mengarah pada pemahaman yang beragam tentang realitas. Interaksi dinamis ini menyoroti kompleksitas pengaruh media dalam konteks antarbudaya (Tan et al., 2009).

Media mempengaruhi persepsi publik tentang budaya asing

Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang budaya asing, mempengaruhi sikap dan pemahaman melalui berbagai saluran. Dampak paparan media dapat menyebabkan hasil positif dan negatif, mempengaruhi kesadaran multikultural dan identitas budaya.

Bagian berikut menguraikan aspek-aspek kunci dari pengaruh yaitu, paparan Media dan Kesadaran Multikultural Kontak tidak langsung dengan orang asing melalui media massa secara signifikan mempengaruhi kesadaran multikultural, dengan faktor demografis seperti jenis kelamin dan usia mempengaruhi persepsi (M.-K. Lee et al., 2024).

Peningkatan liputan media tentang negara-negara asing berkorelasi dengan persepsi publik yang lebih menguntungkan, menunjukkan bahwa pengaturan agenda memainkan peran penting dalam membentuk pandangan budaya lain (S. Lee & Hong, 2012). Media internasional sering mempromosikan imperialisme budaya, yang mengarah pada erosi budaya lokal dan adopsi gaya hidup asing, terutama di kalangan pemuda (M.-K. Lee et al., 2024). Penonton muda yang sering terpapar media internasional dapat mengembangkan pemahaman dangkal tentang budaya asing, yang dapat mendistorsi persepsi dan identitas mereka (M.-K. Lee et al., 2024).

Sementara media dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat pada budaya asing, media juga dapat melanggengkan stereotip dan pandangan yang terlalu disederhanakan. Dualitas ini menyoroti perlunya keterlibatan kritis dengan konten media untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih bernuansa budayaglobal.

Dampak globalisasi media terhadap identitas budaya lokal

Globalisasi media secara signifikan berdampak pada identitas budaya lokal dengan mendorong hibridisasi dan penguatan tradisi lokal. Sementara globalisasi sering mengarah pada homogenisasi budaya, itu juga dapat meningkatkan identitas budaya karena individu secara aktif mengintegrasikan dan menolak pengaruh eksternal, sehingga menegaskan keunikan dan ikatan komunitas mereka (Kerubo, 2024).

Dampak globalisasi media terhadap identitas budaya lokal beragam, menghadirkan peluang dan tantangan. Sementara globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya dan hibridisasi, itu juga menimbulkan ancaman signifikan terhadap pelestarian identitas lokal yang unik. Dualitas ini terbukti dalam berbagai penelitian yang mengeksplorasi bagaimana media global mempengaruhi budaya lokal. Globalisasi mendorong hibridisasi budaya, memadukan elemen lokal dan global, memperkaya budaya lokal sambil membentuk kembali persepsi (Kerubo, 2024).

Peningkatan akses ke konten media yang beragam mempromosikan interaksi lintas budaya, memungkinkan penyebaran budaya lokal pada skala global (Sutrisno, 2023). Budaya adat menghadapi tantangan dari masuknya nilai-nilai asing, terutama di kalangan pemuda, yang mungkin mengadopsi tren global dengan mengorbankan tradisi lokal (Hamdiah & Ahnaf, 2024).

SIMPULAN

Peran media dalam komunikasi antar budaya semakin signifikan, terutama dalam konteks digitalisasi dan globalisasi. Media berfungsi sebagai saluran untuk pertukaran budaya, menumbuhkan pemahaman dan penerimaan di antara kelompok budaya yang beragam. Peran multifaset ini mencakup berbagai fungsi, termasuk transmisi nilai-nilai sosial budaya, promosi dialog antar budaya, dan fasilitasi peluang pendidikan melalui platform media sosial.

Sementara media memainkan peran penting dalam mempromosikan komunikasi antar budaya, penting untuk tetap waspada tentang potensi kesalahan representasi dan apropriasi budaya di ruang digital. Menyeimbangkan modernitas dengan penghormatan terhadap warisan budaya sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman antar budaya yang tulus.

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika dua atau lebih orang dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosio-ekonomi. Tiga faktor yang mendorong perkembangan komunikasi antarbudaya,

yakni faktor internasional, domestik; dan individu. Tiga prinsip penting komunikasi antarbudaya, yakni (1) Suatu sistem sandi bersama yang terdiri atas dua aspek - verbal dan nonverbal; (2) Kepercayaan dan perilaku yang berlainan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi; dan (3) Tingkat mengetahui dan menerima kepercayaan dan perilaku orang lain.

Media massa sebagai salah satu saluran komunikasi antarbudaya berperan dalam perkembangan konstruktif dalam kehidupan antarbudaya dalam format mendorong percepatan pemahaman terhadap karakter budaya lain, meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya, dan memudahkan interaksi sosial untuk kesamaan budaya. Media massa berperan dalam mengembangkan, mewariskan, dan melestarikan kebudayaan dengan cara yang lebih luas dan terbuka.

REFERENSI

- Abidova, Z., Tursunova, U., & Khusomiddinova, M. (2019). The Role of Media Technologies in Developing Intercultural Competence of Student's. *Bulletin of Science and Practice*, 5(4), 462–465. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/68>
- Browne Sartori, R., & Yáñez Duamante, C. (2012). Comunicación Intercultural Mediada: Construcción De Realidad A Través De Un Análisis Crítico Y Complejo De Los Discursos Periodísticos Entre Chile Y Perú. *Alpha (Osorno)*, 34, 173–196. <https://doi.org/10.4067/S0718-22012012000100011>
- Cunha, E. L. (2016). A propósito de cultura e representação. *Matrizes*, 10(3), 219. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v10i3p219-224>
- Erdem, B. (2024). The Role of Social Media in Facilitating Immigrant Integration into American Society. *Interdisciplinary Journal for Development and Mobility*, 15(1), 116–125. <https://doi.org/10.62693/387kxj30>
- García-Jiménez, L., Rodrigo-Alsina, M., & Pineda, A. (2017). The Social Construction of Intercultural Communication: A Delphi Study. *Journal of Intercultural Studies*, 38(2), 228–244. <https://doi.org/10.1080/07256868.2017.1289903>
- Halik, A. (2015). Peran Media Massa dalam Komunikasi Antarbudaya. *Jurnal Al-Khitabah*, 2(1), 91. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2621>
- Hamdiah, M., & Ahnaf, F. H. (2024). The Role Of Digital Media In Maintaining Local Culture Indonesia In The Era Of Globalization. *ASMARALOKA : Jurnal Pendidikan, Linguistik Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.55210/asmaraloka.v2i1.418>
- Intercultural New Media. (2022). In *Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756841-0277>
- Kerubo, C. (2024). The Impact of Globalization on Cultural Identity. *International Journal of Philosophy*, 3(4), 58–72. <https://doi.org/10.47941/ijp.2097>
- Kim, H., & Penry Williams, C. (2021). Barriers in Intercultural Communication. In *Discovering Intercultural Communication* (pp. 47–67). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76595-8_3
- Lee, M.-K., Kang, Y.-S., & Lim, Y.-S. (2024). A Study on the Effect of Contact with Foreigners through Mass Media on Multicultural Awareness. *The Korean Association for Terrorism Studies*, 17(1), 101–121. <https://doi.org/10.46350/KATS.2024.17.1.101>
- Lee, S., & Hong, H. (2012). International public relations' influence on media coverage and public perceptions of foreign countries. *Public Relations Review*, 38(3), 491–493. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.03.007>
- Ma, L., & Rahman, A. (2023). Culture and the decision to adopt and use social media for corporate disclosures. *Pacific Accounting Review*, 35(3), 365–389. <https://doi.org/10.1108/PAR-06-2021-0104>
- Ni, Y. (2024). Navigating Intercultural Communication in the Media Landscape: Challenging Stereotypes and Cultivating Critical Perspectives—Hall Model as the Framework. *Digital Society*, 3(2), 36. <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00126-x>
- Nišić, V., & Plavšić, D. (2017). The role of media in the construction of social reality. *Социолошки Дискурс*, 4(7). <https://doi.org/10.7251/SOCEN1407073N>
- Reid, P. T. (1979). Racial stereotyping on television: A comparison of the behavior of both Black and White television characters. *Journal of Applied Psychology*, 64(5), 465–471. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.64.5.465>

- Rustanta, A., Novianty Soedjarwo, G., Ciputri, B., & Alfani, H. (2023). The Construction of Reality of Media Regarding Ustadz Abdul Somad's Refusal to Enter Singapore. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13684>
- Shorova, M. B., Borieva, M. K., & Tekueva, A. A. (2024). The role of mass media in the development of intercultural communication in the context of digitalization. *Филология: Научные Исследования*, 2, 38–49. <https://doi.org/10.7256/2454-0749.2024.2.69924>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sutrisno, S. (2023). Changes in Media Consumption Patterns and their Implications for People's Cultural Identity. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), 18–25. <https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.31>
- Tan, A., Zhang, Y., Zhang, L., & Dalisay, F. (2009). Stereotypes of African Americans and Media Use Among Chinese High School Students. *Howard Journal of Communications*, 20(3), 260–275. <https://doi.org/10.1080/10646170903065803>
- Ridouani, D., & Ridouani, D. (2011). *RUTA (2011), N° 03 The Representation of Arabs and Muslims in Western Media*.